

VALEYBOL OYINIDA TO'G'RI HUJUM ZARBASI TEXNIKASINI URGATISH
USULLARI

Mamutov Islam Urgenishbaevich

Berdaq atindaği Qaraqalpaq mámleketlik universiteti.

Dene madeniyati teoryasi ham metodikasi kafedrası oqtiwshisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17916192>

***Annotatsiya.** Ushbu tezisda to'g'ri hujum zarbasi yugurib kelish yoki joyda turgan holda amalga oshiriladi. Yugurib kelib hujum zarbasini berish holatida to'pning yo'nalish trayektoriyasi yugurish yo'nalishi bo'ylab davom etadi. Joyida turgan holatda zarba berishda o'yinchi qo'llari hamda tanasini turli tomonlarga og dirgan holda to'pni maydonning nisbatan himoyasiz chap yoki o'ng tomoniga yo'naltirishi mumkin bo'ladi. Yugurib kelib to'g'ri hujum zarbasini berish texnikasi o'z aksini topgan.*

***Kalit so'z:** Yugurib kelib hujum zarbasi, Joyida turgan holatda zarba, Voleybolchining tanasi, To'pga zarba sakrashning eng yuqori nuqtasida amalga oshiriladi.*

To'g'ri hujum zarbasi yugurib kelish yoki joyda turgan holda amalga oshiriladi. Yugurib kelib hujum zarbasini berish holatida to'pning yo'nalish trayektoriyasi yugurish yo'nalishi bo'ylab davom etadi. Joyida turgan holatda zarba berishda o'yinchi qo'llari hamda tanasini turli tomonlarga og dirgan holda to'pni maydonning nisbatan himoyasiz chap yoki o'ng tomoniga yo'naltirishi mumkin bo'ladi.

Yugurib kelib to'g'ri hujum zarbasini berish texnikasi o'z aksini topgan. Ko'rinib turibdiki, sakrashdan oldingi yugurishning so'nggi qadamida o'yinchining chap oyog'i tizza bo'g'imidan qisman bukilgan tarzda tovoni bilan pol yuzasiga qo'yiladi. Bu holat o'yinchining yugurish paytidagi gorizontaal harakatiga siltanib sakrash paytida vertikal yo'nalish berish maqsadida amalga oshiriladi. Sakrash paytida o'yinchi tezlikni maksimal tarzda oshiradi, oyoqlarini tegishli tarzda bukkan holatda markazdan qochuvchi kuchni quyiga yo'naltiradi, bir vaqtning o'zida o'ng oyoqni oldinga olib chiqadi va chapi bilan tenglashtiradi. Qo'llarni oldinga va yuqoriga siltanma zarbani amalga oshirishga tayyorlash maqsadida orqa-past tomonga tisariladi.

Tayanchdan chiqish bosqichida qo'llarning siltanma harakati hali oyoqlarning faol bukilish holati hamda barcha tana bosimi o'ng va chap oyoqlar tagiga to'la o'tkazishidan nisbatan ilgari boshlanadi. Bunda tananing markazdan qochuvchi kuchi tegishli bo'g'implarning to'piq, tizza va bel qismlaridan bukilishi hisobiga yuqoriga tayanch funksiyasiga olib chiqilishidan oldin pastga yo'naltiriladi. Markazdan qochuvchi tana vaznining quyiga siljishi, qo'l hamda mavjud barcha mushak va bo'g'implarning hamjihatlikdagi kuchli harakatlanishi asosida gavdani vertikal holatda yuqoriga katta kuch bilan olib chiqishga yaqindan yordam beradi.

Oyoqlarning tizza, bel bo'g'implaridan faol, shuningdek, kaftlarning keskin bukilishi bu bo'g'implardagi mushaklarning yuqori kuchlanish asosida ishlashi hisobiga yuz beradi va kaftlarning maydon yuzasidan silkinib uzilishi bilan tugallanadi. Tayanchsiz holatning avvalida o'yinchining oyoq va tanasi to'g'ri holatini saqlaydi, chap qo'li siltanishdan so'ng old-yuqori tomonga siljishidan to'xtaydi, o'ng qo'li esa tirsak bo'g'implaridan bukilgan tarzda orqaga siljishda davom etadi. Voleybolchining tanasi yugurishning gorizontaal yo'nalishi kuchi va siltanish kuchlari inersiyasi ta'sirida yuqoriga ko'tarilishni boshlaydi[7].

Dekabr, 2025-Yil

Yuqori ko'tarilishining keyingi bosqichida o'yinchining gavdasi umurtqa pog'onasining bel qismidan bukiladi, o'ng va yelka bilan birgalikda orqa-yon tomonga, chap qo'l tirsakdan bukilgan tarzda pastga olinadi, oyoqlar tizza bo'g'imidan bukiladi. Bu harakatlar natijasida qo'l, yelka, ko'krak va qorin mushaklari yaxshi cho'zilgan holatda zarbaning kuchli chiqishi uchun zarur kuchlarning munosib harakatiga mos sharoit yaratib beradi. To'pga zarba sakrashning eng yuqori nuqtasida amalga oshiriladi.

Qo'l, yelka, qorin va ko'krak sohasidagi ko'plab mushaklarining keskin qisqarishi natijasida voleybolchi tanasi umurtqa pog'onasining bel qismidan, oyoqlar tizza bo'g'imidan bukiladi, o'ng yelka yuqori-old tomonga siljiydi, o'ng qo'l tirsak bo'g'imidan bukilgan holatda katta amplituda bilan to'pga qarab harakatlanadi. Zarba paytida panjalar kaftlarni, kaft qo'llarni, qo'llar esa yelkani bir muddat ortda qoldirib ketadi. Yelka bilan yelkaoldi a'zolari o'rtasidagi burchak zarba paytida taxminan 140-150°ni tashkil qiladi.

E'tirof etilayotgan tananing bukilishi, qo'llarning siltanishga asoslangan aylanma hamda o'ng yelkaning ilgarilama harakatlari o'zaro uyg'unlikda to'pga juda katta zarba kuchini berish imkonini yaratadi. To'pga zarba berilgandan keyin (yakuniy bosqich) o'yinchining tanasi qiya yo'nalish asosida old-past tomonga tushadi. Voleybolchi yuqoriga ko'tarilgan joyidan 1-1,5 metr uzoq maofaga oyoqlari bukilgan, qo'llari tirsagidan bukilgan holatda yerga tushadi.

To'g'ridan beriladigan hujum zarbasi yo'nalishini o'ng tarafga o'zgartirish texnikasi 34-rasmda taqdim etilgan. Zarba o'rtacha yuqorilikdagi uzatmadan amalga oshiriladi, yugurib kelish va sakrash odatiy. Qo'llarini havoda muallaq holatda siltashi uning zarbani yugurib kelgan tarzda amalga oshirishidan dalolat beradi (34-rasm, a holat). Hujumchining mahorati aynan so'nggi vaziyatda yelka hamda bo'g'imlarning keskin harakati yordamida 104 to'pni blokka chiqqan qo'llardan chap yoki o'ng tomonga yo'naltira bilish layoqati bilan belgilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947 сонли Фармони.
2. Каримов И.А. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари. - Т.: Ўзбекистон, 1997. – 326 б.
3. Каримов И.А. «Ўзбекистон болалар спортини ривож лантириш жамғармасини тузиш тўғрисида»ги // Халқ сўзи2002.-24 октябр Ўзбекистон Республикасининг 2000 йилда қабул қилинган Жисмоний тарбия ва спорт тўғрисидаги» қонуни янги таҳрири.
4. Ўзбекистонда «Жисмоний тарбия ва спортни янада ривожлантириш чоратадбирлари тўғрисида»ги 1999 йил 27 майдаги қарори.
5. Айранетянц Л.Р., Волейбол Учебник для высших учебных заведений Т. «Зар қалам» 2006 йил.
6. Айрапетянц Л.Р., Пўлатов А.А., Исроилов Ш.Х. Волейбол оили ўқув юртлари талабаларига мўлжалланган ўқув услубий қўлланма. – ЎзДЖТИ Наширёти 2009 й.